

REPRODUKTIV SALOMATLIK

Ilhomova Shukrona

Central Asian Medical Universiy xalqaro tibbiyot universiteti
1-bosqich talabasi,

Ilmiy raxbar: Parpiyeva Odinaxon Raxmanovna

Central Asian Medical Universiy xalqaro tibbiyot universiteti dotsent
v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363853>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 8-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 10-dekabr 2024 yil

reproduktiv salomatlik, reproduktiv tizim, xavfsiz jinsiy hayot, yordamchi reproduktiv texnologiyalar.

ABSTRACT

Keyingi yillarda olib borilayotgan reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarining milliy bazasi tahlili ularda aholi reproduktiv salomatligini samarali muhofaza qilish va bepushtlikni sifatli davolashga to'sqinlik qiladigan tizimli kamchilik va nuqsonlar saqlanib qolayotganini ko'rsatdi.

Reproduktiv salomatlik bu tananing umumiy holatidir ya'ni tananing jismoniy ruhiy va ijtimoiy farovonligini anglatadi.

Eng avvalo "Sog'lom onadan - sog'lom bola" tug'iladi shuning uchun ham ona o'z homiladorlik davrida o'z hislarini boshqara bilishi kerak: stress, g'azab, achchiqlanish kabi hissiyotlardan cheklanish kerak chunki bu hislar homilaga salbiy quvvat ko'rsatadi. Ona homiladorlik davrida his qilgan barcha yaxshi yomon his tuyg'ularini o'z xromosomalari orqali farzandiga beradi. Bu holatda otaning salbiy his tuyg'ulari ham homilaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri homiladorlik davrida onaning hayot tarziga, shuningdek, otaning salomatligiga bog'liqdir.

Reproduktiv tizimning salomatligi reproduktiv tizimda kasalliklarning yo'qligi, funktsiyalarni buzilishish emas, balki ongning holati va ijtimoiy farovonligi deganidir.

Reproduktiv salomatlik masalasi faqatgina tug'ruqlar oralig'i uch yildan kam bo'lmasligiga e'tibor qaratishdangina iborat emas. Balki u o'z ichiga kengroq vazifalarni qamrab oladi. Bunda asosiy e'tibor oila farovonligini ta'minlash, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, onalar va bolalar salomatligini saqlash, oilalarning tom ma'noda mustahkamligini ta'minlash kabilar nazarda tutiladi. Albatta 16-17 yoshlardagi qiz bola organizmi hali to'la yetilgan bo'lmaydi. Erta farzand ko'rish yosh ona salomatligiga ham, undan tug'ilajak bola salomatligiga ham ma'lum darajada xavf tug'dirishi mumkin.

Bo'lajak onalar bo'lmish qizlarimizning reproduktiv salomatliklarini muhofaza qilishni oilada, jamoatchilikda va barcha ta'lim muassasalarida keng ko'lamda amalga oshirish kerak. Albatta davlatimiz tomonidan yurtimizda bo'lajak onalarning salomatligini muhofaza qilish bo'yicha keng ko'lamda ishlar amalga oshirilmogda. O'g'il-qizlarning salomatligi uchun maktablarda, barcha ta'lim muassasalarida targ'ibot-tashviqot ishlari olib boriladi, tibbiy ko'riklardan o'tkaziladi. Hozirgi jadallashgan zamonamizda kelajak avlodning yetarli darajada salomat bo'lishi, millatning genetikasi, nasli sog'lom bo'lishi dolzarb muammolardandir.

Qiz bolalarda reproduktiv salomatlikning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xavfli omillar qatoriga ichki sekretsiya bezlari va moddalar almashinuvi jarayonlarining buzilishi, vaqtida ovqatlanmaslik, vegetativ asab tizimi kasalliklari, allergik kasalliklarni misol

qilishimiz mumkin. Ushbu kasalliklarning natijasida, qizlarda tez-tez charchash, holsizlik, kamqonlik, tezda asabiylashish, yig'loqilik, quvvatning kamligi kabi belgilar yuzaga keladi. Ularning oldini olishda oila va tibbiy xodimlar, pedagoglar tomonidan maqsadga qarab yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini uqdirib o'tish joizdir. Qiz bola organizmiga bulardan tashqari tamaki chekish, spirtli ichimliklar ichish, giyohvandlik kabi zararli odatlar o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ko'rsatib o'tilgan xavf omillari keyinchalik ularda homiladorlikning fiziologik kechishiga to'siq bo'lib, turli xil patologik tug'ruqlarga sabab bo'ladi.

Reproduktiv salomatlikni muhofaza qilishdagi 12 ta tamoyil quyidagilardan iborat:

- ✓ Xavfsiz homiladorlik;
- ✓ Bexatar tug'ruqlar;
- ✓ Chilla davridagi malakali yordam;
- ✓ Istalmagan homiladorlik va uni oldini olish;
- ✓ Tug'ruqlar oralig'ini 3 yil va undan ortiq muddatga saqlash;
- ✓ Zamonaviy kontratseptiv vositalar haqida aholiga keng ma'lumot berish;
- ✓ Jinsiy yo'l orqali yuqadigan kasalliklarni oldini olish, tashxislash va davolash (OIS/IIVni oldini olish);
- ✓ Bepushtlikni oldini olish;
- ✓ O'sma kasalliklari va o'sma oldi kasalliklarini oldini olish;
- ✓ Ona suti bilan boqish targ'iboti;
- ✓ Onalik va bolalikni muhofazasi;
- ✓ O'smirlar reproduktiv salomatligi va jinsiy tarbiyasi.

Ayolning reproduktiv salomatligini buzadigan omillar quyidagilardir:

- yomon odatlar (chekish, giyohvandlik, spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish);
- jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar (OIV, xlamidiya, gonoreya, sifilis);
- muhit omillari (atmosfera, suv, tuproq ifloslanishi);
- noto'g'ri jinsiy xulq;
- jinsiy salomatlikka ta'sir ko'rsatadigan abortlar.

Ayolning reproduktiv davri – bu ayolning homilador, tug'ishi va tug'ishi mumkin bo'lgan hayotning bir qismi. Ayolning urug'lantirilishi yo'qligida, tuxumdonning oylik pasayishi bilan ajralib turadi. Ayollar reproduktiv salomatligi muammolari ginekologik kasalliklar sonining ko'payishi yoki beparvolikka olib kelishi (spontan abort, rivojlanmagan homiladorlik) sabab bo'ladi.

Ayollar reproduktiv salomatligini asrashda reproduktiv salomatlikni saqlash, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri jinsiy xatti-harakatlar, abortning oldini olish (istalmagan homiladorlikning oldini olish) katta rol o'ynaydi.

Reproduktiv salomatlik haqida qayg'urish mazkur sohadagi muammolarni bartaraf qilish yo'li bilan reproduktiv salomatlikka va osoyishtalikka erishishda yordam beruvchi usullar, vosita, texnologiya va xizmatlar yig'indisi sifatida tavsiflanadi. Mazkur yo'nalish bilan kompleks ravishda fuqarolarning sog'lig'ini, onalik va bolalikni muhofaza qilish, har tomonlama barkamol yosh avlodni shakllantirish uchun barcha zarur sharoitlarni ta'minlashga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tibor qaratib kelinayotgani ham bejiz emas.

Mamlakatimizda xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan reproduktiv salomatlik, onalar va bolalar salomatligi milliy modeli amaliyotga faol tatbiq qilinganligi yurtimizda onalar va bolalar salomatligi, aholi salomatligi ijtimoiy siyosat darajasiga ko'tarilganligidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muydinova, Y. G., & Parpiyeva, O. R. (2021). Reproktiv salomatlik. *O'quv qo'llanma. Fergana, Uzbekistan*.
2. Абдукаримова, Н. У., Муйдинова, Ё. Г., Парпиева, О. У., & Мухамедиева, И. Б. (2015). ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. In *Актуальные проблемы медицины в России и за рубежом* (pp. 102-104).
3. Parpieva, O. R., & Djalalidinova, O. O. (2022). Reproductive Health Issues. *Texas Journal of Medical Science, 14*, 58-61.
4. Parpieva, O. R. (2023). HEALTH IS THE HIGHEST VALUE. *Новости образования: исследование в XXI веке, 1(11)*, 760-763.
5. Parpiyeva, O. R., & Dzhahaloldinova, O. O. (2022). The role of Valeology in raising a healthy generation. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 13*, 1-3.
6. Parpiyeva, O. R., Nazarova, D., Ro'ziboyeva, O., & Jumaboyeva, M. (2024). SALOMATLIK-OLIIY QADRIYAT SIFATIDA. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(27)*, 79-81.
7. Парпиева, О. Р., & Хайриллов, Х. И. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ В РАБОТЕ С МАТЕРЯМИ И ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(10)*, 141-145.
8. Парпиева, О. Р., Эрматова, Г. А., Камалова, Д. А., & Якубов, А. (2024). КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПИТАНИЕМ И СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. *JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY, 7(6)*, 4-10.
9. O.R.Parpiyeva, & D.Nazarova. (2024). YANGI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR. *Новости образования: исследование в XXI веке, 2(23)*, 24-27.
10. Parpiyeva, O. R., & Ostanauqulov, A. D. (2019). Health theory. *Форум молодых ученых, (6(34))*, 26-28.

INNOVATIVE
ACADEMY